

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

1-rasm. Tarbiyalovchi asalari oilalarida lichinkalarni qabul qilinish dinamikasi

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rishingiz mumkin, yilning turli oylarida tarbiyalovchi asalari oilalarda lichinkalarni qabul qilingan to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ma'lumotlardan ko'rinishicha aprel oyida lichinkalarni tarbiyalashga olishda may oyiga nisbatan ancha yaxshi natijalar olingan. Faqatgina II-tajriba guruhida bu ko'rsatkich har ikkala oylarda ijobiy natijalar olinganligini ko'rishingiz mumkin.

Xulosa. Sun'iy usulda ona asalari etishtirishda turli xil tarkibdagi ozuqalardan foydalanganda lichinkalarni tarbiyalashga qabul qilinganda asalari lichinkalarini ikki marotaba olib o'tkazish eng yaxshi samara bergan va bunday usulda esa ona asalarining vazni boshqa variantlarga nisbatan 118% ga oshgan. Shuningdek, og'ir vaznli ona asalarilar serpusht bo'lib, ular ko'p miqdorda tuxum qo'yish qobiliyatiga ega bo'lganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сучков Ю.С. Технология вывода маток из яис. Ж. «Пчеловодство», 2003, №5, стр. 23-25. «Пчеловодство», 2006, №4, стр. 12-14.
2. Скворцов А.И., Медебейкин И.Н., Гиниятуллин М.Г. Получение биологически полнотсенных плодных маток в нуклеусах. Ж. «Пчеловодство», 2017, №4, стр. 23-25.
3. Рашидов Х.А., Маннопов А.Г., Суяркулов Ш.Р. Подготовка к зимовке отводков пчел в Узбекистане. Ж. «Пчеловодство», 2022, №8, стр. 60-61.
4. Оганесян П.М., Гайдар В.В., Черевко Ю.А. Nukleuslarning harorat rejimi. "O'zbekiston qishloq xo'jaligi" j., 1976, №1, 56-58 betlar.
5. Симанков М.К. Одноразовые нуклеусы при производстве плодных сренерусских маток. Ж. «Пчеловодство», 2021, №3, стр. 11-12.
6. Шевхужев А.Ф., Нагиев А.М. Совершенствование технологии производства пчелиных маток. Ж. «Пчеловодство», 2009, №2, стр. 16-17.
7. Тураев О.С. Технология содержания пчел в условиях хлопкосеющей зоны Бухарского вилоята. Автореферат канд.дисс.к.с.х.н. Ташкент, 2006, стр. 11-13.
8. Тураев О.С. Технология содержания пчел. Ж. «Сельское хозяйство Узбекистана», 1992, №4, стр. 15-17.
9. Turayev O.S., Maxmadiyarov O.A. Asalarichilik (darslik). Toshkent, «Tafakkur avlodi» nashriyoti, 2023.

SUN'IY USULDA ONA ASALARI YETISHTIRISHDA TARBIYALOVCHI ASALARI OILALARINING NASL KO'RSATGICHLARI

¹Sottiyev S.M. ²Eshdavlatov O.Z.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali mustaqil izlanuvchisi.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali q.x.f.f.d. (PhD) dotsent.

Annotatsiya. Maqolada Toshkent viloyati sharoitida sun'iy usulda ona asalari yetishtirishda tarbiyalovchi asalari oilalarning mahsuldorlik ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: asalari oilasi, ochiq nasl, yopiq nasl, ona asalari, gulchang, ozuqa, ramka, tuxum.

Аннотация: В статье приведены сведения о показателях продуктивности пчелиных семей при искусственном разведении пчелиных маток в условиях Ташкентской области.

Ключевые слова: пчелиная семья, открытый расплод, закрытый расплод, пчелиная матка, пыльца, корм, рамка, яйцо.

Abstract: The article provides information on the productivity indicators of breeder bee colonies in artificial queen bee rearing under the conditions of the Tashkent region.

Keywords: bee colony, open brood, closed brood, queen bee, pollen, feed, frame, egg.

Mavzuning dolzarbligi: Asalarichilik sohasi rivojlangan ko‘pgina davlatlarda sun‘iy usulda ona asalari etishtirish va asalari oilasini mahsuldorligini oshirishda yordamchi ona asalarilardan foydalanish texnologiyasini qo‘llash orqali, jahon standartlariga javob beradigan sifatli tabiiy asal etishtirishda, turli xil asalli ekinlar turlarini ko‘paytirish va ulardan asal olish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Shularni hisobga olib, 2021-2022 yillardagi tadqiqot ishlarida ona asalari etishtirish maqsadida tarbiyalovchi oilalarni yopiq tipdagi asalari uyalarida, xar xil muqobil tanlovlarni qo‘llab chiqdik. Shu maqsadda 12-15 ramka oralig‘ida asalarisi bor va 7-8 ramkada har xil tarkibda ochiq va yopiq naslga ega bo‘lgan oilalarda quyidagicha tarkibga ega bo‘lgan tarbiyalovchi oilalarni tashkil etdik. Bunda, bir necha yillar davomida o‘zining sifati (o‘shish sur‘ati, mahsuldorligi, qishlovga chidamliligi va xokazo) bilan ajralib turadigan asalari oilalarini tanlab oldik.

Tarbiyalovchi asalari oilalarini erta bahordan boshlab kuchli asalari oilalarida, tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bunday tarbiyalovchi asalari oilalari holatini ko‘rib, uyada uchadigan asalarilarni ko‘proq bo‘lishi, uya ichidagi romlarni qisqartirilishi va uyani yaxshilab isitish lozim bo‘ladi.

Tadqiqot o‘tkazish davrida huddi ana shunday asalari oilalarini tanlab oldik va mart oyidan boshlab tarbiyalovchi oilalarni rag‘batlantiruvchi ozuqalar (shakar sharbati) bilan, xar ikki kunda bir marotaba 200-250 ml miqdorida, qo‘shimcha ravishda oziqlantirib turdik. Aprel oyida daladan ko‘p miqdorda gulchangini kelib turishi oilani o‘shishiga va oqsilli ozuqalar bilan ta‘minlab turishga yaxshi imkoniyatlar yaratdi.

2022 yil aprel oyining oxirgi o‘n kunligida ona asalari etishtirish maqsadida,

tarbiyalovchi asalari oilalarini uch xil variantlarda tashkil etdik. Tadqiqot ishlari Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi “GULOMXO‘JA ASALCHILIGI” fermer xo‘jaligida olib bordik va xar bir guruhda 3 tadan tarbiyalovchi oilalarni tanlab oldik. Bunday oilalarga 8-10 kg gacha ozuqa asal bor edi.

Tarbiyalovchi asalari oilalarini tashkil etish to‘g‘risida, asalarichilik adabiyotlarida juda kam ma‘lumotlar keltirilgan. Ko‘pincha asalari oilasini etim qoldirish yo‘li bilan tarbiyalovchi asalari oilalarini tashkil etish to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Tarbiyalovchi asalari oilalarini tashkil etish uchun yopiq tipdagi arixonalarda 12-15 ta ramkalar oralig‘idagi asalarilari bor bo‘lgan oilalarni tanlab oldik va bunday asalari oilalaridan yil davomida ikki marotabagacha foydalanib, ona asalari etishtirish maqsadida, lichinkalarni tarbiyalash ishlariga xizmat qildi. Shundan so‘ng bunday tarbiyalovchi oilalar ko‘chidan asal to‘plash uchun foydalandik.

Tadqiqot ishlari uch xil tanlovlarda olib borildi. Birinchi-tajriba guruhida, tarbiyalovchi asalari oilasini etim qilmasdan turib, ya‘ni ona asalari oilada ganiman panjarasi ortiga olib qo‘ydik. Panjadara orasidagi simto‘r teshiklaridan ishchi asalarilar bemalol har ikkala tomonga kirib o‘tib bo‘ladigan darajada sharoit yaratilgan edi. Ikkinchi tomonda har xil yoshdagi asosiy nasllari bo‘lgan qismida esa payvandlovchi ramkalarni qo‘yish uchun maxsus joy ajratib berdik.

Ikkinchi-tajriba guruhidagi tarbiyalovchi asalari oilalari etim qildirildi. Bunday oilalardan ona asalarini bir-ikki kun oldin olib qo‘ydik, natijada bunday oilalar o‘zining etimligini bu davrda tez sezadi.

Uchinchi-tajriba guruhida tarbiyalovchi asalari oilalarini mutloq etim qildik. Bunday tarbiyalovchi oilalardan ona asalari hamda

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

uyadagi barcha yoshdagi ochiq va yopiq naslli ramkalar bir-ikki kun oldin uyadan butunlay olib qo‘ydik. Uyadagi romlar qisqartirildi va uya yaxshilab isitildi.

Har xil variantlarda tashkil etilgan tarbiyalovchi asalari oilalarini tashkil etish to‘g‘risidagi ma‘lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Har xil turdagi tarbiyalovchi asalari oilalarining mahsuldorligi

Tarbiyalovchi oila turi	Berilgan lichinkalar soni	Lim	$X \pm S_x$	$C_v, \%$	%
Ona asalari qoldirilmagan	Lichinka berildi	64-68	66,0±0,71	2,40	68,2
	Qabul qilindi	43-49	45,0±1,03	5,07	
Ona asalari qoldirilgan	Lichinka berildi	60-68	63,6±1,44	5,05	77,3
	Qabul qilindi	44-59	49,0±2,73	12,40	
Mutloq ona asalari qoldirilgan	Lichinka berildi	61-67	63,6±1,17	4,10	61,9
	Qabul qilindi	37-41	39,0-0,71	4,05	

1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinayaptiki, birinchi-tajriba guruhida tarbiyalovchi oilalar etim qildirilmasdan, ona asalari ganiman panjarasi ortiga o‘tkazib qo‘ydik. Aprel oyining oxirgi o‘n kunligida, ya‘ni 27 aprelda bunday tarbiyalovchi oilalarda 66,0 tadan lichinkalar payvandlash ramkalariga o‘tkazib bergan bo‘lsak, ularni 45,0 tasi tarbiyalashga qabul qilindi, yoki bu umumiy sonni 68,2% ni tashkil etadi. Ikkinchi-tajriba guruhidagi, oilani etim qoldirilgan holda tarbiyalovchi oilalarda esa, bu ko‘rsatkich 63,6 ta asalari lichinkasi

tarbiyalashga berilgan bo‘lsa, ulardan 49,2 tasi tarbiyalashga qabul qilindi, yoki bu 77,3% ni tashkil etgan. Uchinchi-tajriba guruhidagi, mutloq etim qoldirilgan tarbiyalovchi asalari oilalarida bu ko‘rsatkich 63,6 ta asalari lichinkalari berilgan bo‘lsa, ularning 39,0 tasi tarbiyalashga qabul qilingan, yoki bu ko‘rsatkich 61,9% ni tashkil etadi. Shunday qilib, sun‘iy usulda ona asalari etishtirishda albatta tarbiyalovchi asalari oilalarini etim qildirib, ona asalari etishtirish samarali ekanligi aniqlandi.

2-jadval

Har xil turdagi tarbiyalovchi asalari oilalarida etishtirilgan urug‘lantirilmagan ona asalarilarning vazni, mg

Ko‘rsatkichlar	n	Lim	$X \pm S_x$	$C_v, \%$
Ona asalari qoldirilmagan	10	179-193	185,4±1,18	2,85
Ona asalari qoldirilgan	10	181-204	191,0±1,52	3,55
Mutloq ona asalari qoldirilgan	10	169-189	178,7±1,44	3,60

2-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinayaptiki, birinchi-tajriba guruhidagi etim qildirilmagan tarbiyalovchi asalari oilalaridan etishib chiqqan ona asalarining bir kunlik vazni 185,4 mg ni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich II-tajriba guruhidagi etim qildirilgan tarbiyalovchi asalari oilalaridan etishib chiqqan ona asalarilarning vazni 191,0 mg ni tashkil etmoqda. Bu ko‘rsatkich I-tajriba guruhidagi ona asalarilar vazniga nisbatan 5,6 mg ga ko‘p bo‘lib, yoki bu 103,0% ni tashkil etadi. Uchinchi-tajriba

guruhidagi mutloq etim qilingan tarbiyalovchi asalari oilalarida esa ona asalarining bir kunlik vazni 178,7 mg ni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich birinchi-tajriba guruhiga nisbatan 6,7 mg ga engil bo‘lgan, yoki ikkinchi-tajriba guruhiga nisbatan 12,3 mg ga engil bo‘lganligi kuzatildi.

Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, etim qildirilgan ikkinchi-tajriba guruhida, oiladagi muhit oilaning o‘ssishi va rivojlanishi uchun barcha qulayliklarga ega bo‘lgan, oilada ona asalari etishtirish ishtiyoqi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kuchli bo‘lgan oilada barcha yoshdagi ochiq va yopiq nasllarni bo‘lishi hamda uyadagi mikroiklimini bir me‘yorda ekanligi, ona asalari etishtirish uchun lichinkalarni berilgan dastlabki soatdan boshlab kerakli ozuqalar bilan ta‘minlab borishi, etishtirilgan urug‘lanmagan ona asalarilar vazniga ijobiy ta‘sir etishi aniqlandi.

Qolgan xar ikkala guruhlardagi tarbiyalovchi oilalarda bunday tabiiy muhit etarlicha ta‘minlanmagan. Xususan birinchi-tajriba guruhi oilada ona asalarini bo‘lishi tarbiyalashga berilgan lichinkalarga yaxshi e‘tibor bermasligi oqibatida har xil yoshdagi

ochiq va yopiq nasllar hamda oilada uchinchi-tajriba guruhida ona asalarining bo‘lmaganligini oqibatida etishtirilgan ona asalarilar etarlicha muhitda tarbiyalanmaganligi, ona asalarining vazniga salbiy ta‘sir etganligi aniqlandi.

Xulosa. Tarbiyalovchi oilalarni etim qildirib tashkil etilgan ikkinchi-tajriba guruhida, asalari oilasini o‘sishi va rivojlanishida barcha qulayliklar borligi sababli hamda ona asalari etishtirish uchun lichinkalarni berilgan dastlabki soatdan boshlab kerakli miqdorda to‘yimli ozuqalar bilan ta‘minlab borishi natijasida etishtirilayotgan ona asalarilar vazniga ham ijobiy ta‘sir etishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Криволап А.Ф. Племенные отводки. Ж. «Пчеловодство», 2014, №3, стр. 36-38. **«Пчеловодство», 2006, №4, стр. 12-14.**
2. Мальков С.А. Зрелые маточники при формировании отводков. Ж. «Пчеловодство», 2008, №5, стр. 16-17.
3. Левичева А.И. Величина маточников и качество маток. Ж. «Пчеловодство», 1965, №6, стр. 33-34.
4. Сафронов Е.Ф. Ранние отводки пчел – выгодны. Изд. «Колос», Москва, 1973.
5. Селицкий А. Формирование отводков на точке. Ж. «Пчеловодство», 2020, №6, стр. 46-48.
6. Крахотин N.F. O‘zbekistonda asalarichilik. Toshkent, 1991. “Mehnat” nashriyoti.
7. Тураев О.С. Технология содержания пчел в условиях хлопкосеющей зоны Бухарского вилоята. Автореферат канд.дисс.к.с.х.н. Ташкент, 2006, стр. 11-13.
8. Тураев О.С. Технология содержания пчел. Ж. «Сельское хозяйство Узбекистана», 1992, №4, стр. 15-17.

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHORVA MOLLARI EKTOPARAZITLARINING EPIZOOTOLOGIYASI VA ULARNI BIOLOGIK NAZORAT QILISH USULLARI

Tursunbayeva Iroda Shukrullo qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali, Talaba.

Avezimbetov Shavkat

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali, dotsent.